

ШАФОАТ ТЕРМИЗИЙ ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ОБРАЗ**Махфуза Мухторова Шавкатжон қизи**

ТерДУ ўқитувчиси, мустақил тадқиқодчи

Аннотация: Шафоат Раҳматулло Термизий шеърларида инсон ва табиат образларини мукамал кўрсатиб берилган, бу икки турдаги образни бир-биридан фарқлаш зарурати сезилади. Ўқувчида эстетик таъсирнинг шаклланишида шеърий асарнинг ўзига хос унсурларидан унумли фойдаланганлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўз: Бадиий образ, "Яна лола сайлига", "Тешиктош ғори", "Отга далда" номли шеърлари, халқ қадриятлари, маросим ва урф одатларининг уйғунлиги.

Annotation: In the poems of Shaf oat Rahmatullo Termizi, the images of man and nature are perfectly shown, the need to distinguish these two types of images from each other is felt. It is thought that the unique elements of the poetic work are effectively used in the formation of the aesthetic effect on the reader.

Key word: Artistic image, poems "Yana Lola Sailiga", "Teshiktosh Gori", "Otga Dalda", folk values, harmony of rituals and traditions.

Аннотация: В стихотворениях Шафоата Раҳматулло Термизи прекрасно показаны образы человека и природы, ощущается необходимость отличать эти два типа образов друг от друга. Считается, что уникальные элементы поэтического произведения эффективно используются в формировании эстетического воздействия на читателя.

Ключевые слова: Художественный образ, поэмы «Яна лола сайлига», «Тешиктош ғори», «Отга далда», народные ценности, гармония обрядов и обычаев.

Шеърятдаги образлилик ўзига хос табиати билан энг кучли эстетик, ҳиссий ва руҳий таъсирга эга. Лирик образларнинг ўзига хос хусусиятлари ва бадииятини Шафоат Раҳматулло Термизийнинг шеърлари мисолида бирма-

бир кўриб чиқамиз. Шоир шеъриятида образлар ранг-баранглигини кузатамиз. У гоҳ тоғ, гоҳ дарё, гоҳ дарахт, гоҳ майса, гул бўлиб, гоҳида эса хуркак оху ва беозор қушлар, тошлар ҳамда гуллаётган новда бўлиб, шеърга руҳ олиб киради. Ўша руҳ - образ демакдир.

Бадий образ борлиқнинг санъаткор кўзи билан кўрилган ва идеал асосида ижодий қайта ишланган акси тушунилади. Шоир шеъриятининг образлар тизимида кўпроқ халқона руҳ устивор эканини сезамиз. Бу албатта китобхонга бир қадар яқинлаштиради. Биргина "Яна лола сайлига"¹ номли шеърига асос қилиб олинган лола образи замирида шоир ижодий кечинмаларининг ифодасини кўришимиз мумкин. Лола – баҳор навосига тўлган диёрда унаши, капалаклар унинг теграсида ишқий нома каби қанот қоқиши, сабо эса севги мушки каби таратиши, қизғалдоқ косаси қирмизилиги, қирга чиқишда камалак йўл кўрсатиши, энг муҳими шоир гул баргига шеър битиши ғоятда жозибали тасвирланган. Шоирнинг маҳорати шу ерда барала намоён бўлади.

Шоирнинг "Тешиктош ғори" номли шеърини таҳлил қилар эканмиз, аждодларимиз қадим рухиятининг кўҳна сирдоши машҳур ғор сиридан кўпроқ огоҳ бўламиз. Бу шеър тарихига назар солсак, бу халқ оддий халқ эмас, ўтмиши неча минг йилларга бориб тақалиши, инсоният тарихи билан боғлиқ ғор эканлигидан фахрланишни бошлаймиз:

Одамзот бешиги шу муқаддас ғор,

Не-не қасрлардан буюк минг карра.

Шу ғорнинг шаънига достон ва ашъор,

Миср эҳромлари унга неварра².

Шу сатрларни ўқиётиб, китобхон яна бир бор Тешиктош ғорининг қадимийлигини англаб қолади. Энг муҳими, шоирнинг билими намоён бўлади. Биз англамаган ҳақиқаларни англатади гўё.

¹ Шафоат Раҳматулло Термизий. "Озод сўз": сайланма. "Янги аср авлоди". Тошкент-2003. 138-бет.

² Шафоат Раҳматулло Термизий. "Озод сўз": сайланма. "Янги аср авлоди". Тошкент-2003. 61-бет.

Ҳар бир шеърда шоир услубининг равлонлиги, халк тилига яқин ифода, образлилик бўй кўрсатади.

Шеърлар қатига яширган қалб кечинмаларида инсоннинг табиатга яқинлиги кўриниб турибди. Ҳар бир шеърда чуқур фалсафий маъно, моҳият билан бирга шоир услуби ва маҳоратини, айтиш жоиз бўлса, жасоратни кўрамиз. Шафоат Раҳматулло Термизий шеърятининг образлар чизиғига назар солар эканмиз, ҳаёт тимсолига айланган табиат тасвирида ижодкор кайфиятининг образли талқини сифатида намоён бўлади. Дарҳақиқат ҳаёт - инсонга берилган олий неъматидир. Бу ҳаётнинг паст-баланд, шод ва ғамли, узун-қисқа умр йўллари инсон муҳим фазилат саналмиш сабр билан бирма-бир, топиш ва йўқотишлар ила босиб ўтади. Юрак деб аталмиш инсон вужудининг бир бўлаги муштдеккина бўлса-да, ўз ҳажмидан қанчалар катта танани ҳаёт қуввати билан таъминлайди. Яна қанчадан-қанча қувонч, шодлик, ғам ва қайғуни ўзига ҳамроҳ билади. Шундай бўлса-да, у матонатли, сабрли ва қанотли бўлиб қолаверади. Йиллар ўтиб инсон қайғу-ғамларини унутади, оз бўлса-да ҳаёт ташвишларига шўнғиб қалбдаги ҳасратларини ювмоқчи бўлади. Яраланган, кемтилган юракни тикламоқчи бўлади. Шундай инсон ўз ички "мен"и билан курашади. Бу дард билан олишувда сабр ирода унга зирҳли қалқон вазифасини бажаради.

Шеърда, асосан, хурлик, инсон калбининг озодлиги, ҳаётга интилиш гоёси илгари сурилган, унда инсон то тирик экан, дардга буйин эгмасликка чорлов бор.

Шоир шеърятда табиат ҳодисалари, жониворлар ҳаётдан олинган, ўқувчида лирик кайфият ҳосил килувчи топилмалар ҳам кўп. От тимсолида лирик қаҳрамон кечинмаларининг ботиний курашлари ҳаёт воқеалари асосида тасвирланади. Таъкидлаш жоизки, туркий халқлар ҳаётида от - инсоннинг дўсти, ҳамроҳи, яқин сирдоши, орзулар ушалиши саналган. От билан боғлиқ ривоят ва афсоналар кўп бўлиб, халқ достонларида от тасвирига ҳам кенг ўрин берилган.

Шафоат Раҳматулло Термизийнинг "Отга далда" номли шеърини ўқиганимизда, отга бўлган ишонч, суянч кўз олдимишга келади:

*Тугъингдан чопсанг, учқун сачрар,
Дупурларинг тоғ хаёлин қочирар.
Кишнашларинг эшикларни очирар,
Манзил яқин, кишнасангчи, тулпорим³.*

От инсонни манзилга етказувчи саналади. Шеър "Манзил яқин, кишнасанг-чи, тулпорим" дея яқунланади.

Шоирнинг деярли барча шеърларида сюжети халқона тасвир, ифодавийликка эга. Айни дамда халқ кадриятлари, маросим ва урф одатларининг уйғунлиги шеър композициясидан ўрин олганки, муаллиф воқеа тасвирини чизишда улардан унумли фойдаланган.

Шафоат Раҳматулло Термизий шеърларини мутолаа қилиш чоғида сўзни тушуниш ва ҳис қилиш фарқли экани аёнлаша боради. Чунки унинг шеърлари табиатнинг турли ҳодисалари тўғрисида янгича тушунча бериш баробарида кишида маълум туйғулар уйғотади. Аксарият шоирларнинг шеърларида муайян фикр чиройли шаклда баён этилади. Одам уларни ўқиганида аввал эътибор қилмаган ҳодисаларини билиб олади. Аммо шеърнинг таъсири шу билан тугайди. Чунки фақат мантиққа асосланган шеърларда сўзлар бир маънони англатади. Ақл топган мантиқ юрак ёғдусига йўғрилган шеърларда эса аксинча. Бундай шеърлар ҳеч кимни бефарқ қолдирмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шафоат Раҳматулло Термизий. "Озод сўз": сайланма. "Янги аср авлоди". Тошкент-2003. 138-бет.
2. Шафоат Раҳматулло Термизий. "Озод сўз": сайланма. "Янги аср авлоди". Тошкент-2003. 61-бет.

³ Шафоат Раҳматулло Термизий. "Озод сўз": сайланма. "Янги аср авлоди". Тошкент-2003. 124-бет.

3. Шафоат Раҳматулло Термизий. “Озод сўз”: сайланма. “Янги аср авлоди”. Тошкент-2003. 124-бет.
4. <https://kh-davron.uz/>